

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ЖУРНАЛИСТИКА

10.5281/zenodo.15764550

ДЖИОЕВ Николас

специальный корреспондент службы информационных программ,
Государственное автономное учреждение республики Северная Осетия-Алания
«Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», Россия, г. Владикавказ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты функционирования региональной журналистики в Российской Федерации как института формирования локальной идентичности, общественного диалога и информационной открытости власти. Исследование акцентирует внимание на актуальных вызовах, с которыми сталкиваются региональные СМИ: финансово-экономических трудностях, технологическом отставании, кадровом дефиците и растущей конкуренции с цифровыми платформами. Выводы базируются на системном, институциональном и культурологическом подходе, использовании методов контент-анализа, социологических опросов и сравнительного анализа. Отдельное внимание уделено цифровой трансформации и конвергентным моделям редакций как инструментам выживания и роста в условиях современной медиасреды. Статья направлена на комплексное осмысление роли региональной журналистики в укреплении гражданского общества и развитии демократических институтов на местном уровне.

Ключевые слова: региональная журналистика, локальные сообщества, информационная политика, доверие к СМИ, медиасреда, цифровизация, функции СМИ, общественное мнение, институциональные проблемы, конвергентная редакция.

Актуальность исследования

В условиях цифровизации и глобализации информационного пространства региональная журналистика продолжает играть ключевую роль в жизни местных сообществ. Она обеспечивает доступ к значимой информации, способствует формированию локальной идентичности и служит площадкой для общественного диалога. Однако региональные СМИ сталкиваются с рядом вызовов, включая экономические трудности, конкуренцию с социальными сетями и давление со стороны местных властей. Несмотря на это, они остаются важным инструментом в решении социальных проблем и укреплении гражданской активности на местах.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью глубокого анализа

роли региональной журналистики в современном обществе, её влияния на развитие местных сообществ и поиска эффективных моделей взаимодействия между СМИ, властью и гражданами.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ значимости региональной журналистики для местных сообществ, выявление её ключевых функций и механизмов влияния на общественную жизнь, а также определение перспектив развития региональных СМИ в условиях современных вызовов.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования использовались научные статьи, аналитические обзоры, данные социологических опросов (в частности, ВЦИОМ), отчёты Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Методологическую основу составили системный, институциональный, культурологический и коммуникативный подходы, позволившие рассмотреть региональную журналистику как важнейший элемент локальной информационной экосистемы.

Результаты исследования

С начала 1990-х гг. в России создается новая система – региональная журналистика. Ее отличие от советских времен – наличие большего числа подсистем и связей, которые возникают за счет радикальных политических, экономических и социальных процессов на местах. Сегодня можно утверждать, что региональная журналистика – своего рода отражение трансформации общества, удаленного от политического центра. Подобный тезис позволяет предположить, что в каждом регионе – свои особенности политических процессов, в том числе участия местных журналистов в легитимации или делегитимации власти [2, с. 197].

Теоретические подходы к изучению региональной журналистики:

1. Системный подход. Рассматривает региональные СМИ как часть более широкой медийной системы, взаимодействующей с социальными, политическими и экономическими институтами. Этот подход позволяет анализировать структуру, функции и динамику развития региональной журналистики в контексте общества.

2. Культурологический подход. Фокусируется на роли региональной журналистики в формировании и сохранении культурной идентичности местных сообществ. Исследования показывают, что региональные СМИ

способствуют укреплению локальных традиций и ценностей.

3. Коммуникативный подход. Изучает процессы передачи информации между региональными СМИ и их аудиторией, включая особенности восприятия, интерпретации и обратной связи. Этот подход важен для понимания эффективности коммуникации и доверия к региональным источникам информации.

4. Институциональный подход. Анализирует организационные и правовые аспекты функционирования региональных СМИ, включая вопросы собственности, регулирования и взаимодействия с государственными структурами.

Для изучения региональной журналистики применяются разнообразные методы, обеспечивающие всесторонний анализ:

- Контент-анализ – это содержательный анализ массивов однородных документов, в частности публикаций в СМИ, имеющий своим предметом анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции [4, с. 13].

- Социологические опросы и интервью используются для изучения восприятия аудитории, уровня доверия к региональным СМИ и оценки их влияния на общественное мнение.

- Кейс-стади – метод обучения, который предполагает разбор реальных случаев из практики журналистики, анализ причин и последствий.

- Сравнительный анализ используется для сопоставления различных типов СМИ, чтобы получить объективные данные и сформулировать выводы о предмете исследования.

Количество региональных СМИ в различных федеральных округах РФ (по состоянию на 2020 год) представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Количество региональных СМИ в различных федеральных округах РФ (по состоянию на 2020 г. – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))

Теоретико-методологическое изучение региональной журналистики требует интеграции различных научных подходов и методов. Понимание её роли в обществе, особенностей функционирования и взаимодействия с аудиторией позволяет не только анализировать текущую ситуацию, но и разрабатывать стратегии развития, направленные на укрепление информационного пространства регионов.

Региональная журналистика выполняет ряд ключевых функций, способствующих развитию и укреплению местных сообществ (таблица). Эти функции охватывают информационное обеспечение, формирование общественного мнения, содействие гражданской активности, сохранение культурной идентичности и другие аспекты.

Таблица

Функции региональной журналистики в локальном сообществе

Функция	Содержание функции
Информационная	Обеспечивает доступ к оперативной и значимой информации о событиях в регионе, деятельности власти, бизнеса, НКО и др.
Формирование общественного мнения	Отражает и формирует позиции граждан по ключевым социальным и политическим вопросам
Гражданская активизация	Мотивирует к участию в жизни региона – выборах, обсуждениях, добровольчестве и др.
Культуроформирующая функция	Реализуется через освещение событий, историй о жизни и творчестве известных деятелей искусства
Контроль за властью	Обеспечивает прозрачность работы власти, выявляет злоупотребления, содействует гражданскому контролю
Экономическая	Информирует о состоянии экономики региона, поддерживает малый и средний бизнес через рекламу и репутационные материалы
Образовательная	Просвещает граждан по темам прав, здоровья, экологии, социальных услуг, законодательства и др.

Рисунок 2 отражает устойчивую тенденцию снижения уровня доверия граждан России к

региональным средствам массовой информации в период с 2015 по 2020 год.

Рис. 2. Уровень доверия к региональным СМИ (2015–2020 гг. – Всероссийский центр изучения общественного мнения)

Несмотря на общий спад, уровень доверия к региональной прессе остаётся сравнительно

высоким по сравнению с федеральными СМИ в отдельных регионах, особенно там, где

локальные издания сохраняют редакционную независимость и реализуют социально значимые проекты.

Конечно, процесс региональной коммуникации является весьма сложным и неоднозначным. В него вовлечены социальные, политические, региональные, историко-культурные и ряд других факторов, в том числе многообразные связи через Интернет, использование прямой и косвенной эвиденциальности в качестве средства манипуляции сознанием потребителей информации [3, с. 276].

Финансово-экономический кризис заставил менеджеров региональных изданий обратить внимание на Интернет. Редакции стали формировать собственные группы в социальных сетях, проводить онлайн-конференции.

Меняются и редакционные процессы создания контента. При этом следует отметить, что муниципальной, как и любой другой, газете, которая открывает свой сайт в интернете, приходится работать и с локальной аудиторией, и с виртуальной.

Использование скрытой рекламы стало вторым по популярности антикризисным решением. Ряд изданий приняли решение о сокращении объема материалов, публикуемых на бесплатной основе [5].

Факторы, препятствующие развитию региональных медиарынков, условно делятся на две категории. К первой относятся проблемы, которые, по мнению самих региональных журналистов, оказывают минимальное влияние на отрасль. В их число входят:

- отсутствие координации между редакциями, типографиями и каналами распространения;
- техническое отставание и дефицит современного оборудования;
- неэффективная и недостаточно прозрачная система распространения печатной продукции;
- наличие большого числа СМИ, формально присутствующих на рынке, но фактически не включённых в полноценные рыночные процессы.

По мнению редакторов и работников редакций, наибольшее негативное влияние на медиасферу оказывает вмешательство органов власти в работу СМИ, что ограничивает свободу и независимость редакционной политики.

Другим значимым ограничением журналисты называют несоответствие системы подготовки специалистов в сфере СМИ текущим

вызовам и требованиям общества. Нередко в муниципальные редакции приходят сотрудники, не обладающие базовыми знаниями о профессии, её этических принципах, а также не имеющие практического опыта.

Среди наиболее серьёзных и актуальных проблем, характерных для муниципального уровня медиа, можно выделить следующие:

- преобладание в редакциях сотрудников предпенсионного возраста, которым трудно адаптироваться к цифровым реалиям и новым форматам;
- слабое участие государства в поддержке и модернизации местной прессы;
- отсутствие чётких и надёжных финансовых обязательств со стороны власти, что влечёт за собой нестабильность в экономике редакций;
- ориентация части печатных СМИ на сенсационность и жёлтую повестку как попытка компенсировать нехватку общественно значимых и острых материалов.

Региональная журналистика в России находится на этапе трансформации, обусловленной цифровизацией, изменениями в медиапотреблении и необходимостью адаптации к новым условиям.

1. Цифровизация и мультимедийность.

Переход региональных СМИ в цифровую среду является необходимым условием их выживания и развития. Это включает в себя создание онлайн-платформ, использование мультимедийных форматов и активное присутствие в социальных сетях. Согласно исследованиям, региональные издания, активно внедряющие цифровые технологии, демонстрируют рост аудитории и повышение вовлечённости читателей.

2. Развитие конвергентной журналистики.

Конвергентная редакция (объединённая редакция) – одна из перспективных моделей развития медиа. Выделяют три типа конвергентных редакций [1, с. 102].

Мультимедийная редакция – это редакция, в которой ключевым является наличие специально подготовленных редакторов для каждого технологического пласта издательства.

Интегрированная редакция – это редакция, в которой объединяются все новостные потоки, проходящие на основных технологических пластах издательства. Ответственность за освещение новостей на печатных и цифровых пластах издательства лежит на плечах редактора определённого тематического отдела.

Кросс-медийная редакция – это редакция, в которой рабочий процесс происходит по принципу взаимного обмена информацией. Сюда относится создание, обработка и распространение контента, которые производятся сразу для всех технологических пластов издательства.

3. Укрепление доверия аудитории.

Повышение доверия к региональным СМИ требует обеспечения прозрачности, объективности и профессионализма в работе редакций. Это включает в себя соблюдение журналистских стандартов, предоставление достоверной информации и активное взаимодействие с аудиторией.

4. Взаимодействие с социальными сетями.

Социальные сети играют важную роль в распространении информации и взаимодействии с аудиторией. Региональные СМИ должны активно использовать социальные сети для продвижения контента, привлечения новых читателей и получения обратной связи.

5. Поддержка со стороны государства и общественных организаций.

Развитие региональной журналистики требует поддержки со стороны государства, профессиональных объединений и общественных организаций. Это может включать в себя предоставление грантов, организацию образовательных программ и создание условий для устойчивого функционирования региональных СМИ.

6. Развитие кадрового потенциала.

Повышение квалификации журналистов и привлечение молодых специалистов важны для региональных СМИ, так как позволяют улучшить качество работы, увеличить производительность и повысить степень удовлетворённости клиентов.

7. Использование аналитики и данных.

Использование таких инструментов позволяет региональным СМИ учитывать интересы аудитории, оптимизировать контент и принимать стратегические решения, которые способствуют более точному таргетированию материалов и повышению удовлетворённости читателей.

Перспективы развития региональной журналистики в России связаны с активной цифровизацией, внедрением конвергентных подходов, укреплением доверия аудитории и поддержкой со стороны государства и общества. Реализация этих направлений требует комплексного подхода, включающего техническое

переоснащение, развитие кадрового потенциала и адаптацию к изменяющимся условиям медиасреды.

Выводы

Таким образом, несмотря на серьёзные вызовы региональная журналистика в России сохраняет важнейшие общественные функции: информационную, контрольную, гражданско-мобилизационную и культурно-идентификационную. Она выступает зеркалом региональных процессов и важнейшим каналом обратной связи между обществом и властью. Эффективное развитие данной отрасли невозможно без системной государственной и общественной поддержки, модернизации редакционных процессов, внедрения цифровых технологий и подготовки кадров нового поколения. Перспективные модели включают конвергентные редакции, усиление роли социальных сетей, краудфандинг и данные как основу принятия редакционных решений. Региональные СМИ, способные к адаптации и взаимодействию с аудиторией, остаются важным ресурсом устойчивого развития локальных сообществ.

Литература

1. Аксенова О.Н. Региональная интернет-журналистика: современное состояние и перспективы развития // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2013. – № 2(2). – С. 101-106.
2. Вертешин А.И. Региональная журналистика: особенности взаимодействия с местной властью // Управленческое консультирование. – 2006. – № 2(22). – С. 197-203.
3. Краснова Т.И. Региональные СМИ в русле междисциплинарного подхода к анализу // Политическая лингвистика. – 2016. – № 6(60). – С. 272-278.
4. Пашина И.А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 3(9). – С. 13-18.
5. Особенности функционирования муниципальной газеты в условиях экономического кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spravochnick.ru/zhurnalistika/osobennosti_funkcionirovaniya_municipalnoy_gazety_v_usloviyah_ekonomicheskogo_krizisa/#antikrizisnye-mery-factory-meshayuschie-razvitiyu-municipalnyh-mediarynkov (2020 г.).

DZHIOEV Nikolas

Special Correspondent of the Information Program Service,
The State Autonomous Institution of the Republic of North Ossetia-Alania,
the National Television Company Ossetia-Iryston, Russia, Vladikavkaz

REGIONAL JOURNALISM AND ITS IMPORTANCE TO LOCAL COMMUNITIES

Abstract. *The article examines the key aspects of the functioning of regional journalism in the Russian Federation as an institution for the formation of local identity, public dialogue and information openness of government. The study focuses on the current challenges faced by regional media: financial and economic difficulties, technological backwardness, staff shortages and growing competition with digital platforms. The conclusions are based on systemic, institutional and cultural approaches, the use of methods of content analysis, opinion polls and comparative analysis. Special attention is paid to digital transformation and convergent editorial models as tools for survival and growth in the modern media environment. The article is aimed at a comprehensive understanding of the role of regional journalism in strengthening civil society and developing democratic institutions at the local level.*

Keywords: *regional journalism, local communities, information policy, trust in the media, media environment, digitalization, media functions, public opinion, institutional problems, convergent editorial staff.*